

СТОСУНКИ АНТОНИНИ СКРИЛЕНКО І ВІКЕНТІЯ ХВОЙКИ: НАУКОВЕ ТА ОСОБИСТЕ

Валерій Сасько

RELATIONSHIP OF ANTONINA SKRYLENKO AND VIKENTIIY KHVOYKA: SCIENTIFIC AND PERSONAL

Valeriy Sayenko

This article examines the historical and professional relationship between two Kyiv-based archaeologists, Antonina Skrylenko (dates of birth and death unknown) and Vikentiy Vyacheslavovich Khvoyka (1850–1914). It seeks to objectively assess the professional contributions of A. Skrylenko and shed light on her role in the development of archaeology. The study outlines their intellectual interactions and social networks within the scholarly community. Correspondence between the two is analyzed, and relevant commentary is provided.

A. Skrylenko emerges as a significant figure in V. Khvoyka's circle, yet her biography and research achievements remain insufficiently studied. Her work has primarily garnered attention in the context of local history in the Katerynoslav region and the broader gender dynamics within the scientific community of the late 19th and early 20th centuries.

Key mentors who influenced A. Skrylenko's development as a researcher included V. Antonovych, M. Bilyashivsky, V. Khvoyka, E. Danylyvych, and V. Geze. She was also acquainted with other prominent members of the archaeological community. A graduate of the historical and philological department of the Higher Women's Courses at Kyiv St. Volodymyr University, A. Skrylenko contributed to the study of Trypillia settlements and ancient Rus burial mounds in Kyiv.

During her career, A. Skrylenko worked at the Kyiv City Museum, where she compiled collection catalogues and prepared reports for the "Society of Antiquities and Art". She also served as a scientific and literary editor under V. Khvoyka. In addition, she participated in several archaeological congresses.

In 1905, A. Skrylenko relocated to Yekaterinoslav, where she briefly served as the museum curator. However, she resigned following conflicts with D. Yavornytsky. Her fate after 1913 remains unknown. Notably, the British Museum holds a collection of bronze artefacts purchased from A. Skrylenko in 1900–1901.

Keywords: history of archeology, correspondence, Middle Dnieper, Trypilian culture, Slavs, Vikentiy Khvoyka, Antonina Skrylenko.

У статті розглянуті епізоди історії археології початку ХХ ст. на тлі стосунків двох київських науковців; іншою темою є участь А. Скриленко в підготовці публікацій В. Хвойки до друку. Також зроблена спроба об'єктивно з'ясувати фаховий рівень дослідниці та принаймні порушити питання про її внесок у науку та місце в історіографії; окреслити коло комунікацій в інтелектуальній спільноті. Археографічна складова полягає в публікації листів, написаних до В. Хвойки, проаналізовані події, які згадуються в епістолярії, подані коментарі. Правопис узгоджений з сучасними нормами; суцільний текст розбитий за змістом на абзаци – в оригіналах вони в поодиноких випадках позначені рисою. Вставки зроблені в квадратних дужках. Якщо рік написання листа відсутній, то визначався за штемпелем на конверті або за контекстом – це зазначено додатково.

“Дама під вуаллю”. В оточенні Вікентія В'ячеславовича Хвойки¹ (1850–1914) постать Антоніни Антонівни Скриленко (роки життя невідомі) є помітною, але її дослідницький доробок усе ще залиша-

¹ Вікентій В'ячеславович (вживалися варіанти: Чеслав, Чеславович та ін.) Хвойка (Čeněk Chvojka) – чех за походженням; він є чи не найвидатнішим науковцем серед дореволюційних археологів-неантичників, які жили і працювали на теренах України у ХІХ – на початку ХХ ст. Науковець відкрив трипільську культуру, поля поховань у Подніпров'ї (зарубинецька і черняхівська культури), розкопав кілька знакових давньоруських пам'яток; впевнено висловлювався на користь існування бронзової доби в степу і лісостепу Правобережжя, в той час, коли такий авторитет, як В. Антонович і багато інших заперечували щодо цього. Не викликає сумніву його концепція домінування автохтонності над міграційними хвилями, яка доводила безперервність спадкового розвитку населення у Подніпров'ї і на суміжних землях від енеоліту до доби історичних слов'ян.

ється маловивченим, оскільки наукова діяльність жінки-археолога привертала увагу лише у зв'язку з вивченням краєзнавства Катеринославщини, або стосовно гендерного питання в археологічному середовищі другої половини XIX – початку XX ст.², – а тому ніколи, власне, не була головною метою дослідження.

Мало відомо і про її біографію та “сімейну історію”. В перший період існування Вищих жіночих курсів Київського університету св. Володимира³ А. Скриленко навчалася на історико-філологічному відділенні; К. Мельник (майбутня дружина В. Антоновича) певний час була її однокурсницею.

А. Скриленко працювала у Київському міському музеї⁴ ще на стадії його заснування. Під керівництвом М. Біляшівського дослідниця складала каталоги колекцій, займалася підготовкою звітів “Товариства старожитностей і мистецтва”, роботою якого опікувався Б. Ханенко.

Дослідниця з 1903 р. активно співпрацювала в бюлетені “*Археологическая летопись Южной России*”, який видавав М. Біляшівський: писала рецензії на новітню літературу, робила огляди музеїв та ін.

Скриленко брала участь у польових дослідженнях старожитностей навколо Києва – зокрема різночасових пам'яток на Кирилівській височині, які проводив М. Біляшівський у 1903 р.; давньоруських курганів на Юрковиці. Але у чому конкретно полягала її робота – не зрозуміло: з археологічних нотаток, публікацій та дос-

² І. КОВАЛЬОВА, Г. РУДЕНКО, *Персонажі Катеринославської археології кінця XIX – початку XX ст.*, [у:] *Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті*, Дніпро, 2005, с. 268–274; І. КОВАЛЬОВА, Г. РУДЕНКО, *А. А. Скриленко (сторінки до біографії)*, [у:] “Історія і культура Придніпров'я: невідомі та маловідомі сторінки”, вип. 3, Дніпро, 2006, с. 154–165; Г. РУДЕНКО, *Археологія у краєзнавстві Катеринославщини (II пол. XIX ст. – поч. XX ст.)*: дис. ... канд. іст. наук, Дніпро, 2011; І. ЯКІМОВА, *Феномен гендерної археології на теренах України на зламі епох (друга половина XIX – 1930-ті рр.)*: дис. ... канд. іст. наук, Дніпро, 2016, 257 с.

³ Курси засновані як приватний заклад у 1878 р., у 1889 р. навчання було припинено; після відновлення працювали у 1906–1917 рр.

⁴ Музей створений при “Київському Товаристві старожитностей і мистецтв”, яке було засноване 8.02.1897 р.; будівля закінчена у 1899 р.

тупного листування про конкретну польову, камеральну і аналітичну роботу майже нічого не відомо.

Серед вчителів, які найбільшою мірою вплинули на становлення молодшої дослідниці, окрім В. Антоновича, М. Біляшівського, був і В. Хвойка. В наступні роки вона спілкувалася також з Є. Данилевичем, В. Гезе, була добре знайома з багатьма представниками археологічної спільноти.

Ad fontes. З Хвойкою у Скриленко склалися стосунки досить близькі: вона часто відвідувала помешкання науковця, була знайома з його дружиною, займалася науково-літературним редагуванням статей – збереглася велика кількість підготовчих матеріалів, серед яких чимало переписаних її рукою⁵; вочевидь, виконувала обов'язки секретаря і отримувала платню.

Цінними джерелами для вивчення історії археології є епістолярій та щоденники; недоліками мемуарів можуть бути “внутрішня цензура” і похибки пам'яті. Але кількість залишених спогадів і щоденних записів невелика, натомість в архівах зберігся загалом колосальний обсяг листування. Це стосується й епістолярної спадщини А. Скриленко. Цікаву інформацію містять, наприклад, листи дослідниці до Д. Яворницького⁶, В. Городцова, П. Уварової⁷. В архіві В. Хвойки знаходяться сім листів, отриманих від неї: епістолярій охоплює період 1902–1908 рр.⁸ Це рукописи, у 1902 р. був відправлений один лист, у 1905 – три, у 1906–1908 – по одному. Зі сторінок постає образ трохи легковажної, ексцентричної, дуже енергійної, а згодом втомленої життям жінки, який викликає безумовну симпатію. Про її походження та сімейне життя відомо мало: вона нібито походила з родини службовців; мала принаймні двох дітей – дочку “Лялю” і сина “Сіму”.

⁵ Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 2, спр. 1.

⁶ *Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького*, вип. 1: Листи вчених до Д. І. Яворницького, Дніпропетровськ, 1997, с. 483–494.

⁷ Отдел письменных источников Государственного исторического музея, ф. 431; ф. 17.

⁸ НА ІА НАНУ, ф. 2, № 113–320. В картотеці враховано вісім одиниць зберігання, але це, вірогідно, помилка архівістів, судячи з невірно вказаної дати листа № 316 – 1.08.1905, та описових ознак; тобто лист № 317 (8.08.1905) не існував. У наявності 7 листів і 6 конвертів до них.

XII Археологічний з'їзд у Харкові. Перший лист до В. Хвойки був написаний у Харкові – наступного дня після відкриття з'їзду. Він проходив з 15 по 27 серпня 1902 р., ім'я Скриленко наведено в переліку 402 учасників. Дослідниця напередодні приїхала з Києва і пише, що делегати живуть у гуртожитку, оповідає про організаційні подробиці (які зараз цікаво порівнювати з паралельним баченням подій іншими науковцями⁹ та офіційними протоколами); повідомляє про свої зустрічі з В. Городцовим, В. Завітневичем, О. Маркевичем, Н. Бранденбургом, Э. фон-Штерном, Е. Міннзом, Д. Багалієм, Н. Веселовським, В. Антоновичем.

У Хвойки на той час склалася конфліктна ситуація з Імператорською Археологічною комісією (*ИАК*), і з листа стає відомо, що Скриленко розповіла про суперечку голові з'їзду – графині П. Уваровій, а та беззастережно бере сторону Хвойки.

Історію його стосунків з тогочасною найвищою археологічною установою простежив М. Брайчевський за матеріалами фонду *ИАК* з архіву *ЛОИА АН СССР*¹⁰. Сутність конфлікту полягала у тому, що з бюрократичних причин Комісія, в особі голови – графа О. Бобринського, відмовила досліднику у відшкодуванні витрат на розкопки і у винагороді за здобуті результати: Хвойка на початку 1900 р. звернувся в *ИАК* з проханням про грошову винагороду. У вирішенні цього питання значення мало те, на яких землях проводилися розкопки – на державних і громадських, чи приватних. Через рік дослідник надіслав звіт про розкопки за 1897–1900 рр. та запропонував придбати знайдені речі за 2500 рублів. У відповідь почалося бюрократичне листування, відкривачу зарубинецьких і черняхівських старожитностей погрожують, що його віддадуть під суд за спроби обману урядової установи. Також навесні 1902 р. Хвойці відмовлено у видачі відкритого листа на цей рік (для розкопок на державних та громадських землях – бо на приватних дозвіл не був потрібен). Переконливим, хоча б почасти, виглядає пояснення Брайчевського

⁹ Див. напр.: О. МАРКЕВИЧ, *XII Археологічний з'їзд у Харкові, 1902 р.*, [у:] “Записки Наукового товариства ім. Шевченка”, т. LIII, 1903, 18 с.

¹⁰ М. БРАЙЧЕВСЬКИЙ, *В. В. Хвойка та Імператорська археологічна комісія*, [у:] “Археологія”, 1989, № 3, с. 126–137.

стосовно причин відмови: Бобринський теж проводив розкопки у Подніпров'ї і напевно що бачив в особі Хвойки конкурента¹¹.

Графиня Уварова, коли почула від Скриленко про усі ці події, то зашарілася від обурення й сказала: “Чому ж він не звернувся до мене? Я навчила б його, як розсправитися з комісією”. Таку її реакцію варто розглядати в контексті протистояння московських і Санкт-Петербурзьких археологів, яке існувало здавна і було одним з проявів суперництва “двох столиць”.

Підтримка Уварової, яка дістала розвиток у наступні роки, мало допомогла у налагодженні стосунків Хвойки з *ИАК*: конфлікт ще посилювався через конкуренцію у розкопках давньоруських архітектурних об'єктів у Києві. Активно виступала графиня у справі Хвойки і 1908 р. на XIV Археологічному з'їзді у Чернігові.

Сам Хвойка не приїхав на харківський з'їзд, і Скриленко домовилася з одеським науковцем І. Лінніченком¹², щоб той прочитав передану автором доповідь¹³. Вона була виголошена на вранішньому засіданні 16 серпня; доповідь Хвойки була другою, першим виступав Городцов – Скриленко назвала його у листі “Костюшком”, порівнюючи з відомим військовим і політичним діячем, мабуть з огляду на військову форму, у якій він з'являвся на засіданнях (носіння форми для офіцерів було обов'язковим), та на “революційність” відкриттів в археології. Реакція на доповідь Хвойки була жвавою і викликала дискусію, головними питаннями якої стали прадавня автохтонність слов'ян та приналежність їх предкам лісостепових

¹¹ Втім, О. Бобринський ставився з повагою до В. Хвойки, як до видатного дослідника, див. їх листування: Г. СТАНЩИНА, *Листування В. В. Хвойки з графом О. О. Бобринським, яке зберігається у науковому архіві Інституту археології НАН України*, [у:] Вікентій В'ячеславович Хвойка та його внесок у дослідження давньої історії України (до 160-річчя від дня народження), Київ, 2010, с. 8–29.

¹² У наступні роки Лінніченко підтримував Хвойку в наукових дискусіях, а на XIV Археологічному з'їзді, куди той також не приїхав, знову прочитав за нього доповідь.

¹³ В. ХВОЙКО, *Городища середнього Поднепрорья, их народность, древность и национальность*, [у:] “Труды двенадцатого археологического съезда в Харькове. 1902 г.”, Москва, 1905, т. I, с. 93–104.

городищ скіфського періоду. Вирішено було надіслати досліднику вітальну телеграму¹⁴.

26 серпня Скриленко виголосила і свою доповідь “*О глиняных статуэтках из Триполья*”¹⁵, яка потім була опублікована¹⁶.

Переїзд до Катеринослава. На початку 1905 р. вона разом з сином (дочка залишилася, вірогідно, у Києві і навчалася в якомусь пансіоні) переїздить до Катеринослава¹⁷. Наступне листування пов’язане з цим періодом її життя. Дослідниця почала працювати діловодом Катеринославського наукового товариства¹⁸, у листі від 9 квітня 1905 р. (№ 2) жаліється на переобтяженість участю в чисельних засіданнях. Вона сумує з приводу смерті Н. Бранденбурга; цікавиться підготовкою заходів до ювілею В. Антоновича – 35-річчя його професорської діяльності.

Скриленко майже одразу після приїзду (20 березня) була вибрана дійсним членом Катеринославської вченої архівної комісії (ЕВАК); 22 травня на засіданні вона зробила доповідь “*О наиболее интересных типах сосудов Новороссийского края*”.

Робота в Катеринославському обласному музеї (1905 – весна 1906). У листі від 12.06.1905 р. (№ 3) Скриленко жаліється на хвороби, які їй дошкуляють. Вона, треба розуміти, вже працює на посаді зберігача в музеї¹⁹, досліджує рукопис XVI ст., схожий за мовними

¹⁴ *Протоколы заседаний XII съезда*, [у:] “Труды двенадцатого...”, с. 287–288.

¹⁵ *Ibid.*, с. 384–385.

¹⁶ А. СКРЫЛЕНКО, *Глиняные статуэтки до-Микенской культуры, открытой в среднем Приднепровье*, [у:] “Труды двенадцатого...”, с. 145–152. Про цю роботу див.: Г. РУДЕНКО, А. А. Скриленко – перша дослідниця антропоморфної пластики Трипілля, [у:] “Борисфен”, 2006, № 5, с. 5–7.

¹⁷ З листа П. Уварової до Д. Яворницького від 22.02.1905 р. відомо, що А. Скриленко тоді вже перебувала у Катеринославі, див.: *Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького*, вип. 7. Листи вчених, діячів культури, літератури, мистецтва та шанувальників старовини до Д. І. Яворницького, Дніпро, 2021, с. 441.

¹⁸ Катеринославське наукове товариство засноване 6 травня 1901 р. З його ініціативи створені Катеринославська вчена архівна комісія і обласний музей.

¹⁹ Того року вийшла її оглядова стаття про музей: А. СКРЫЛЕНКО, *Екатеринославский областной музей им. А. Н. Поля*, [у:] “Киевская старина”, 1905, июль–август, с. 52–57.

особливостями, на її думку, з Пересопницьким Євангелієм. Вже після звільнення з музею, 1 квітня 1907 р. Скриленко на засіданні ЕУАК зробила доповідь “*О некоторых рукописях Екатеринославского областного музея имени А. Н. Поля*”, у якій розповіла про палеографічні особливості записів нот сина гетьмана Брюховецького, учительного Євангелія кінця XVI ст., ірмології 1785 р.; ознайомила зі змістом щоденника наказного отамана Азовського козачого війська Йосипа Гладкого.

Також дослідниця планує скласти археологічну карту Катеринославської губернії, за планом, започаткованим Антоновичем (він опублікував карти Київської і Волинської губерній).

XIII Археологічний з'їзд у Катеринославі. Помітною є участь Скриленко в підготовці і роботі цього наукового форуму. Вона написала археологічну частину каталогу Катеринославського музею і повідомляє, що вичитує коректуру майбутнього видання²⁰ (№ 8). Цікавою є інформація про археологічні розкопки, які проводилися перед з'їздом. Так, наприклад, вона пише, що матеріали з розкопок Городцова минулого, 1904 р.²¹, зберігаються в музеї у нерозкритих ящиках, і Еварницький забороняє доступ до них; поступають археологічні матеріали (Катеринославський повіт, м. Мелітополь). В музеї в цей час готувалася етнографічна експозиція, якою опікувався переважно В. Бабенко.

Лист № 4 написаний 31.07.1905 р., за два тижні до відкриття археологічного з'їзду. Скриленко повідомляє про очікування приїзду графині Прасков'ї Сергіївни Уварової, про підготовчі роботи. З сумом та іронією пише, що Еварницький і вона – з огляду на поточні музейні справи – зовсім різні люди.

Науково-редакторська співпраця з В. Хвойкою. Важливою темою епістолярію є робота Скриленко над науковими статтями Хвойки.

²⁰ *Каталог Екатеринославского областного музея имени А. Н. Поля. Археология и этнография* / I. Археология. (Первобытные и исторические древности, нумизматика и библиотека. Составила А. Скриленко. II. Этнография. (Жилища, занятия и промыслы, быт, одежда и народная медицина). Составил В. Бабенко, Екатеринослав: Типография губернского земства, 1905, [10], 1–36, [2], 37–192, VII, [2], III, 193–296, [1] с.

²¹ Помилка: Городцов проводив розкопки курганів у 1903 р. – в Бахмутському повіті Катеринославської губернії.

У листі № 2 вона пише, що закінчила написання якоїсь роботи і надіслала готовий текст. Мова, можливо, про доповідь *“Начало земледелия и бронзовый век в Среднем Приднепровье”*, яка була прочитана І. Каманіним замість відсутнього автора на археологічному з’їзді у Катеринославі, – він проходив з 15 по 27 серпня 1905 р. – і потім опублікована.

Через рік, у березні 1906 р. (№ 5), Скриленко знову писала, що займалася редагуванням: *“Ваша стаття вийшла якнайліпше”*, обіцяє її надіслати найближчим часом і дякує за платню. Також вона отримала від Хвойки нове завдання і радіє цікавій роботі, тим більше, що передбачена винагорода дуже доречна при її безгрошів’ї.

Тобто, в листах йдеться про редагування трьох статей. Про сумісну працю над рукописами свідчать матеріали з архіву науковця²²: чернетки, написані Хвойкою з чисельними правками, переписувалися і оброблялися Скриленко, потім поверталися автору для подальшого редагування; ці рукописи є цікавим джерелом для текстологічного дослідження. Тому, коли вона пише (№ 1), що доповідь Хвойки на XII Археологічному з’їзді похвалили за *“блискучий виклад”*, то це варто розцінювати як жіночий автокомплімент.

Життя у Катеринославі після звільнення з музею. На початку червня 1906 р. Скриленко вже не працює в музеї – про це, зокрема, відомо з листа Уварової до Яворницького від 06.06.1906 р.²³. Немає сумніву, що звільнення завдало важкого удару. Покинувши Київ (тоді, як і Катеринослав, губернське місто), дослідниця розраховувала на якісь керівні посади в музеї, сподіваючись у цій справі зокрема на підтримку від П. Уварової. У той час існувала практика, що в багатьох наукових товариствах і музеях номінальним головою була високопосадова особа, а фактично роботою керував *“блюститель”*. За такою схемою створили і штат Катеринославського музею, де директором став Д. Яварницький, а на посаду зберігача була прийнята А. Скриленко. Але обидва були активними науковцями, десь їхні інтереси перетнулися; можливо, що провина в звільненні Скриленко лежить на совісті Яворницького, тому що він не зміг інтегрувати перспективну дослідницю в справу розбудови музею.

²² Архів В. В. Хвойки в ІА НАНУ, ф. 2.

²³ *Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького*, вип. 7, с. 456.

У 1907 році А. Скриленко заробляла тим, що викладає в гімназії французьку мову, а також дає приватні уроки (№ 6).

Життя викинуло дослідницю на узбіччя: у першій половині серпня 1908 р. у Чернігові відбувся XIV Археологічний з'їзд; Скриленко ж не була делегована ні від *МАО* (як це було на попередньому Катеринославському з'їзді), ні від *ЕУАК* (її представляв А. Синявський), ні від якоїсь іншої організації. Зауважимо, що повідомлення в сучасних дослідженнях, нібито вона брала участь у роботі цього з'їзду, є хибними²⁴.

В останньому з наявних листів – від 20.09.1908 р. (№ 7) Скриленко пише, що багато працює, і як секретар літературно-краєзнавчого товариства ім. Гоголя бере участь в організації просвітних заходів.

Прізвище дослідниці згадується у переліку дійсних членів Катеринославської губернської вченої комісії ще наприкінці 1913 р.; наведена її адреса: вул. Жуковського, 13²⁵. Подальша доля Антоніни Антонівни Скриленко невідома.

Додаток

№ 1.

16.08.1902. З Харкова у Київ.

16/VIII Харьков

Ура, Вікентий Вячеславович! Наша взяла, взяла и взяла! Но расскажу все по порядку. На другой день после приезда я послала за [И. А.] Линниченко, который живет здесь же, в общежитии, и передала ему Ваш реферат, рассказав кратко, почему Вы не приехали. Посетили меня и [В. А.] Городцов и [В. З.] Завитневич (первый сейчас же, едва узнал). Линн[иченко] согласился с большим удовольствием, говоря, что утрет нос всем; на первом же заседании наз-

²⁴ Див.: І. В. Якімова, *Жінки-археологи України кінця XIX – першої половини XX століття*, [у:] “Вісник Дніпропетровського університету. Серія Історія та археологія”, вип. 21, Дніпро, 2013, с. 235.

²⁵ *Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии*, вып. IX, Екатеринослав, 1913, с. 274.

начено было прочтение Вашего реферата, явившегося, т. обр[азом], вторым после Костюшкиного [тобто, В. А. Городцова] по счету (погребения с конем в Европейской России).

Утром 15-го, когда назначено было открытие съезда, мы собрались в церковь, где я сейчас же встретила с графиней, которая спросила о Вас; отойдя немножко от публики, я вкратце сообщила ей кое-что и она, вспыхнув от негодования, сказала: “Зачем же он не обратился ко мне? Я научила бы его, как разделаться с комиссией”. Нас перебил начавшийся молебен, после которого графиня опять подошла ко мне и сказала, чтобы я не уезжала, не сказавши ей. Вечером у нас было не то чтобы заседание, а просто пришли, как в гости, разговаривали, кто с кем хотел, и потом были роскошные закуски; я, между прочим, много говорила с [Н. Е.] Бранденбургом, который все ужасается, неужели Вы не поедете на раскопки²⁶ и говорит, что он в отчаянии. Был там также [Е.] Миннс из Кембриджа, который купил в музее издания Б. И. [Ханенко]²⁷ и которому я дала, – помните? – фотографии трипольской культуры; он тоже был моим постоянным кавалером.

На другой день [16.08] все мы собрались в нашем общежитии за чаем (нас здесь до 60 [человек]) и все подтрунивали над Ив. Андр[еевичем] Линниченко, что он “открывает бал”, на что он отшучивался, а толстый [А. И.] Маркович сочувственно пыхтел. Наконец отправились в университет и засели в маленькую, тесную аудиторию, что едва могли поместиться члены, а публике пришлось стоять за дверями, и Васютка [тобто, В. А. Городцов] прочел свой реферат²⁸, на котором некоторые замечания сделали Бранденб[ург], Завитневич и еще кой-кто.

Влад[имир] Бониф[атьевич Антонович] объявил десятиминутный перерыв, после чего все перешли в химическую аудиторию, громадную и расположенную таким круговым амфитеатром, что верхние, казалось, летят нам на голову, а референт сидит будто в колодезе, чему мы с графиней Катей [Уваровой]²⁹ очень смеялись.

²⁶ У зв’язку з відмовою у видачі Відкритого листа.

²⁷ *Древности Приднепровья*, вып. 1–6, Киев: фототипия и тип. С. В. Кульженко, 1899–1907.

²⁸ Доповідь Василя Городцова “*Погребения с конем в Европейской России*”.

²⁹ Уварова Катерина Олексіївна (1864–1953) – дочка О. С. і П. С. Уварових.

Иван Андреевич внятно, отдельно и не спеша прочел Ваш реферат, во время которого многие записывали. По окончании аплодисментов, на кафедру вошел Завитневич и сказал приблизительно следующее: “Я думаю, что не во мне одном выслушанный реферат вызвал чувство уважения и благодарности; сколько здесь тонкости и глубины анализа и какое блестящее изложение! Если бы положения В. В. [Хвойки] были приняты, то произвели бы решительный переворот в науке. Существуют две теории, – придунайская и прикарпатская, но обе не удовлетворяют требованиям науки; здесь открывается более обширное поле, но над ним предстоит поработать, и честь и слава труженику, положившему такое веское начало!” Речь его была покрыта долгими аплодисментами. Вслед за тем мой новый знакомый, Э. Р. фон-Штерн своим симпатичным немецким выговором расхваливал реферат до небес, но не согласился с некоторыми положениями (какими, некогда писать – привезу), на что опять возразил ему Линниченко. Он молодец, право! За ним заговорил опять Завитневич, заключив, что недалеко то время, когда коренное славянство будет вполне доказано, и раздавшиеся со стороны [Н. Ф.] Беляшевского единичное “никогда!”³⁰ потонуло в громе рукоплесканий.

ЗаклЮчила все и примирила всех наша милая графиня, громко объявившая: “Мы можем согласиться или нет с В. В., но его заслуги таковы, что говорить об них уже нечего и предлагаю съезду пожелать ему сообща, чтобы делаемые ему неприятности не помешали ему продолжать его плодотворную и полезную деятельность, закончила эта прелестная личность, натянув таким образом громадный нос [Императорской археологической] Комиссии в лице председательствующего здесь же Н. И. Веселовского, на которого обратились кое-чьи глаза и он не особенно ловко себя почувствовал. Очевидно, это сейчас же подействовало; проходя по коридору потом, я услышала разговор Весел[овского] с Багалеем (милый человек, он тоже за Вас), и первый что-то говорил, что “да ведь у нас денег нет... он так пишет... надо будет это как-нибудь устроить”, словом, очевидно о Вас. Милая графиня и милые они все! Вот пока самое глав-

³⁰ М. Біляшівський дотримувався обережних позицій у висновках, зроблених на основі археологічних джерел.

ное; о том же пишет Линниченко Вам сегодня. Обо мне узнаете из письма к детям. До свидания, пишите. Ваша *АСкр*

НА ІА НАНУ, ф. 2, № 314.

№ 2.

9.IV.1905. З Катеринослава у Київ, вул. Братська, 1.

Лист і конверт.

Екатеринослав, 9 апреля.

Милый Викентий Вячеславович!

Посылаю Вам оконченную работу и прошу простить, что задержала ее так долго. Виною этому были разные непредвиденные обстоятельства, – безконечные заседания [Екатеринославского] научного общества, по поводу которых мне, как его делопроизводителю, надо было хлопотать, и случившаяся на той неделе болезнь Симы, который сегодня в первый раз встал с постели. Я уже опасалась брюшного тифа, но, слава Богу, все прошло. Благодаря всему этому я могла лишь урывками заниматься тем, чего мне хотелось, и окончила свое писанье только третьего дня. Затем не малого труда стоило найти машину для переписки и я нашла ее наконец, но, к сожалению, с такой старой лентой, что писанье вышло слишком бледным, и, кроме того, барышня, взявшаяся печатать мне, по ошибке взяла с моего стола вместо приготовленной почтовой бумаги наши бланки³¹, и, когда я это заметила, написала уже столько, что пришлось оставить как есть, из боязни задержать работу еще дольше. Таким образом, многое сложилось не так, как мне было желательно, но самая работа, кажется вышла довольно ясной и убедительной; я перечитала ее перед отправлением и нашла, что она не так уж дурна, как можно было ожидать от вечного отрывания и невозможности сосредоточиться. Впрочем, лучший судья в этом – Вы сами, и я убедил

³¹ Тобто, бланки Катеринославського наукового товариства. В архіві Хвойки в ІА НАНУ (ф. 2) цей машинопис відсутній; вірогідно, він був надісланий в МАО для публікації.

тельно прошу Вас, если что-либо покажется Вам не по вкусу, уведоьте меня немедленно и я исправлю, так как черновик остался у меня, и найти то или другое место будет очень легко.

С своей стороны я хотела было прибавить, но представляю это на Ваше усмотрение, – что камни, обыкновенно называемые пращевыми, считаются некоторыми за употреблявшиеся для нагревания воды в сосудах, не выдерживающих огня³², что весьма вероятно при том состоянии ранней неолитической керамики, которая встречается в древнейших землянках, – плохо обожженных и в значительной степени хрупких сосудах. Это могло бы еще увеличить во времени древность раннего неолита. Если Вы находите такой взгляд подходящим, то, может быть, не будет бесполезным его привести. Все остальное, мне кажется, довольно логично и последовательно, а заключительные аргументы я постаралась выразить в краткой, но ясной форме, не жалея, кроме того, выражений в роде “повидимому”, “по всей вероятности” и т. д. даже там, где факт является очевидным. Буду очень рада, если Вы найдете, что я не разучилась понимать Вас и сделала то, что Вы желали.

Как же Вас Бог милует? Поправилось ли Ваше здоровье³³ и начали ли Вы уже чем-нибудь заниматься? Ваше упоминание о Бранденбурге³⁴ довело меня чуть ли не до слез, – так мне самой жаль и этого прекрасного, душевного человека, и того счастливого времени, когда мы витали в облаках розовых надежд и веры в настоящее и будущее. Все это прошло и возвратится ли когда-нибудь, Бог весть, – скорее всего легло в могилу вместе с милейшим Николаем Ефимовичем [Бранденбургом]. Что же делать? Будем дотягивать ляжку, как есть.

Пока до свидания, Милый Викентий Вячеславович, крепко жму Вашу руку и надеюсь, что мой приезд застанет Вас бодрым и здо-

³² Таким чином підігрівали воду козаки у XVII ст., див.: ГґЙОМ ЛЕВАССЕР ДЕ БОПЛАН, *Опис України*, Львів, 1990, с. 81–82. Це питання давньої технології розглядається і в сучасних публікаціях з археології.

³³ В. Хвойка хворів на сухоти.

³⁴ Микола Єфимович Бранденбург (1839 – 31 серпня 1903) – археолог та військовий історик, музейний працівник, генерал-лейтенант (1896).

ровым. Напишите мне подробнее о том, как будете праздновать юбилей В. Б. [Антоновича]³⁵, и вообще не забывайте.

Преданная Вам *АСкрил*

Мой нижайший поклон всем друзьям и знакомым.

НА ІА НАНУ, ф. 2, № 313.

№ 3.

9.06.1905. З Катеринослава у Київ, вул. Братська, 1.

Лист і конверт.

Екатеринослав, 9 июня.

Милый Викентий Вячеславович! Простите, что не ответила Вам сейчас же, не смотря на то, что Ваше письмо доставило мне, как и всегда, удовольствие поговорить с Вами; я все время болею и, право, начинаю уже приходиться в отчаяние, потому что хочется сделать много, а сил не достаёт. Вечно у меня болит то голова, то зубы, то спина, температура повышена, аппетита никакого и упадок сил самый возмутительный. Лечусь, принимаю всякие капли, порошки и тому подобное, но облегчения не чувствую, и это продолжается уже целый месяц. Разумеется я мало обращаю внимания на все эти неприятности и продолжаю работать, как станет мало мальски легче, потому что работа не ждёт, да ведь, собственно говоря, если не работать, то что же больше и делать на свете? Пока изучаю одну недурную рукопись XVI в., это современница, и, если можно так выразиться, соязычица Пересопницкого евангелия, – да еще в самое последнее время затеяла составить археологическую карту Екатеринославской губернии, и вот мечусь от одного к другому, в проме-

³⁵ У 1905 р. виповнилося 35 років професорської діяльності Антоновича. Не можна сказати, щоб ювілей широко святкували. Цьому завадили урядові утиски, які посилювалися у зв'язку з революційними виступами. Видатний науковець тоді вже хворів, лекції в університеті не читав, літо проводив в Італії. Планували видати збірку статей “Сыну Украины” на його честь та зібрати кошти на започаткування премії від товариства Нестора літописця.

жутках между чтением корректур каталога [виставки до XIII Археологічного з'їзду] и вечным приписыванием к нему дополнений; перестаю работать, чтобы принять микстуру, положить компресс, и опять продолжаю дальше, утешая себя тем, что Цезарь вечно подвергался простуде, когда вел свое войско через Альпы, Ницше был всю жизнь болен, а все-таки работал, и т. д. Из этого Вы можете видеть, что если плоть немощна, то душа все же бодра, хотя, вероятно, и не надолго.

Благодарю Вас за исполнение моей просьбы и за передачу дочери денег. Она мне пишет, что собралась приехать 31-го [червня], но получила письмо от В. Е. [Данилевича], чтобы подождать его и они приедут сюда вместе. Как видите, такие натуры нельзя пронять ничем, – они до сих пор никак не могут понять, чего мне это будет стоить. Жду этого нового удара, склонив голову, ибо не имею чем его предотвратить, – но, сколько в силах молить судьбу, молно ее пронести эту чашу мимо меня, чтобы не утратить всякую способность к работе, а работать мне теперь так нужно! Скажите, перед подобной жестокостью, черствостью сердца и издевательством над душой человека значит ли что-либо пытки инквизиции? Но так тому и быть. Мы с Вами смешные идеалисты, добывающиеся какой-то деликатности, какой-то человечности, когда гораздо проще жить так, чтобы мне было хорошо, и другой хоть гинь, хоть сохни, хоть так издохни. Только мы так не научимся³⁶.

Но поговорим о более интересных предметах. Графини [Уваровой] у нас еще не было, и неизвестно, когда приедет. Сергей Ар[кадьевич Мазараки] был здесь, пробыл три дня и уехал, не дождавшись ея. Ящики, о которых рассказывал Вам мальчик, – от Городцова, из его прошлогодних раскопок, и Эварницкий не позволяет их раскупоривать; так они и стоят, и я не знаю, что в них. Готов у нас пока нет, или, вернее, только на днях прислали из [Екатеринославского] уезда кое-что, – золотые серьги и подвеску, точную копию тех, что найдены в Камунте³⁷ (у Толстого и Кондакова в

³⁶ Ці особисті переживання стосовно дочки і В. Данилевича зараз залишаються незрозумілими.

³⁷ Камунта – село в Дігорії (Північна Осетія).

III вып.)³⁸, да еще из Мелитополя фибулу и лопатовидную булавку, в роде кобанских. В музее идет постановка освещения и навешивание дверей, и наши работы с этнографией стали на точке замерзания³⁹. Не знаю, что будет со съездом, если графиня еще будет медлить. Вот Вам и все, что может сообщить Вам Ваш бывший помощник, теперь больной и никуда не годный. Пишите почаще, это мне единственное развлечение, ибо в Вашу дружбу и хорошее отношение ко мне я верю и буду верить. Кланяйтесь всем Вашим.

Ваша АСкрил

НА ИА НАНУ, ф. 2, № 315.

№ 4.

31.07.1905. З Катеринослава у Київ, вул. Братська, 1.

Лист і фірмовий конверт з друкованою позначкою
“№ | Катеринославское Научное общество 6 мая 1901 г.”⁴⁰.

31/VII 1905.

Милый Викентий Вячеславович!

Непростительно, что Вы так забываете обо мне, когда я думаю о Вас не переставая, и с таким нетерпением жду от Вас известий. Вы знаете, что подходит время когда я, по Вашему выражению, должна быть готова броситься в объятия наших гостей; кроме того, сегодня последний день моей относительной свободы, ибо послезавтра приезжает графиня, которая, вероятно, за неимением здесь более подходящих лиц, прикомандирует меня к себе и у меня не будет даже и того минимального свободного времени, какое я выга-

³⁸ *Русские древности в памятниках искусства*, издаваемые графом И. Толстым и Н. Кондаковым, выпуск третий. *Древности времен переселения народов*, С.-Петербург, 1890, с. 116–119.

³⁹ Бабенко зазначив, що “весь этнографический отдел установлен этнографом В. А. Бабенко и Ел. Р. Никитиной-Бабенко, при любезном участии хранителя музея А. А. Скрыленко”. Також прізвище дослідниці наведено в переліку осіб, які подарували Музею якісь речі: *Каталог Катеринославского*, с. III.

⁴⁰ Дата заснування Товариства.

дываю себе теперь. Работа наша приходит, положим, к концу, но условия ея тягостны до невозможности: жары в 45° R⁴¹ отнимают всякую жизнедеятельность и я ослабеваю чуть не до потери сознания, – а самая горячая работа по разстановке еще впереди. Но все это как-то скользит мимо меня. Мне в последнее время как-то особенно грустно и хочется забыть обо всем окружающем. Что Вы все делаете? Как бы мне хотелось в настоящую минуту очутиться в Вашем кабинете, как я это недавно видела во сне, растянуться на Вашей кушетке, слышать запах Вашей сигары и слушать Ваши рассказы о том, что Вы думаете и намерены сделать! Мне так и представляется окно, закрытое белой шторой, фигура ангела на экране Вашей лампы, блестящие изразцы печки, сосуды на шкафе, раскрытые двери и вдали звон стаканов и ложечек у Полины Михайловны⁴², иногда досада над людской глупостью... И когда я вспоминаю, как Ваши дружеские слова имеют свойство успокаивать мои душевные раны, как оптимистически смотрели Вы всегда на мою горькую долю, стараясь смягчить все и представить ее в менее мрачных красках, то в такие минуты, как настоящая, я отдала бы полжизни, чтобы поговорить с Вами и свалить на Ваши терпеливые плечи хоть часть моего тяжелого горя. Видите, что говорят Вам накануне съезда, когда все помыслы и желания должны быть сосредоточены на всем, что его касается. Но, к несчастью, приходится убеждаться, что хранитель Екатеринославского музея, так деятельно хлопочущий об его устройстве и так энергически отстаивающий его интересы, так поглощенный стараниями о вставке стекол, удалении [?] столов и прочее – одно лицо, а хорошо известная Вам Антонина Антоновна, печально сидящая на своем кресле и без мысли смотрящая вдаль, мечтающая о невозможном, – совсем другое. И оба эти лица уживаются вместе, как это ни странно. Пишите, милый Викентий Вячеславович, и приезжайте поскорее! Вчера был здесь Сергей Аркадиевич [Мазараки], но я его видела всего несколько минут и почти ни о чем не успела с ним поговорить. Жду Вас с нетерпением, но Вашего письма прежде. Я не падаю духом и все сделаю, что нужно,

⁴¹ По Реомюру (?), але цифра сильно завищена, бо це більше ніж 50° по Цельсію.

⁴² Вірогідно, дружина (або економка – ?) В. Хвойки; далі її ім'я згадується у кожному листі.

но все же мне грустно и тоска одолевает. До скорого свидания!
Кланяйтесь всем, кто обо мне думает.

Ваша АСкр

НА ІА НАНУ, ф. 2, № 316.

№ 5.

23.03.1906. З Катеринослава у Київ, вул. Братська, 1.

Лист і конверт.

На бланку “Екатеринославское научное общество
/ 6 мая 1901 г. / ___ 190 г. | г. Екатеринослав”⁴³

Екатеринослав, 23 Марта.

Милый Викентий Вячеславович!

Наконец-то, после такого бесконечно долгого промежутка времени я дождалась Вашего письма, которое обрадовало меня до такой степени, что все мои домашние и служебные злключения получили самую светлую окраску и действительность стала казаться более привлекательной и сносной. Оказывается, что доходить могут разве только заказные письма, так как первого, о котором Вы упоминаете, адресованного в научное общество, я не получила. Вся моя корреспонденция в музей, вероятно, перехватывается⁴⁴, и потому я прошу всех всегда адресовать мне на квартиру. Таким образом не приписывайте моего молчания тому, что Вы пишете карандашом; во-первых, я этому привыкла и мне еще более приятно получить такое письмо, пахнуло знакомым, привычным настроением, – а, во-вторых, пора бы уже Вам, кажется, знать, что хотя бы Вы писали не только карандашом, но углем, мелом, кистью или спичкой, Ваши письма всегда будут иметь для меня одинаково радостное значение и будут доставлять одинаковое удовольствие.

⁴³ Катеринославське наукове товариство засновано 6 травня 1901 р. Музей був відкритий за його ініціативи, Товариство призначало і керівництво музею.

⁴⁴ Має на увазі Д. Яворницького.

За присланную работу громадное спасибо; я ухватила за нее тем с большей жадностью, что давно уже проголодалась в смысле какой-либо осмысленной деятельности, пробавляясь кое-каким механическим исполнением обязанностей по музею, производимых лишь затем, чтобы не совсем даром получать жалованье. Все же, что следовало бы делать, лежит, как говорят, лоском⁴⁵, ибо Эварницкий и сам не работает, и мне не дает, а я считаю наилучшим образом действий совершенно игнорировать его существование и ожидать, когда мне, наконец, будет объявлено от власть имущих, что мне следует предпринять. Противное неопределенное, натянутое положение общества не позволяет никому заняться этим вопросом, как следует, и все только руками отмахиваются, ссылаясь на выборы и сопряженное с ним отсутствие времени и возможности устраивать частные дела; присылают жалованье и этим ограничиваются. Поэтому я жду – сама не знаю, чего, но это ожидание меня не особенно тяготит, так как, в сущности, ко всему приготовилась. Если интриги Эварницкого увенчаются успехом и мне откажут от должности при музее, то, может быть, меня переведут в управу, где со временем предполагается создать новый печатный орган, или дадут что-нибудь другое, или, что также возможно, переведут в Харьков на должность при новом музее, как говорил Багaley. Что-нибудь да буду делать, – не только же и света, что в окне. Пока не думаю особенно настойчиво о будущем и предаюсь достающимся мне мелким радостям жизни, немалую часть которых составляет то, что мои друзья все же не совсем еще забыли обо мне. Право, милый Викентий Вячеславович, если бы Вы знали, какое удовольствие Вы доставили мне своим письмом, Вы не были бы так скупы на почтовую бумагу. Ведь я, по своему обыкновению, живу крайне уединенно, так как сойтись с людьми мне не всегда легко, и потому старые привязанности приобретают для меня двойную цену, тем более когда начинаешь привыкать думать, что их теряешь. Приложу все старания, чтобы Ваша статья удалась как нельзя лучше, и в самом скором времени пришлю Вам ее. Ляля пишет мне, прося приехать на праздник. Пер-

⁴⁵ Фразеологізм “лежати лоском” означав “байдикувати” або “валятися п’яним”, тобто нічого не робити; також “бути неприбраним, невпорядкованим”.

воначально я думала было об этом, но по многим причинам пришлось отложить эту заманчивую для меня мысль, и я решила приехать в начале мая, чтобы одновременно писать и к юбилею Владимира Бонифатьевича; тогда и Сима будет уже свободен, если судить по газетным известиям о ранних каникулах для учащихся. Он с нетерпением ждет возможности представиться Полине Михайловне, чтобы она могла судить, как он вырос и поправился, а также показать свои успехи в учебе и музыке. А обо мне и говорить нечего: увидеться с Вами всеми будет для меня настоящим праздником, и я очень жалею, что нельзя сделать этого теперь. Благодарю Вас также и за сведения о В. Е. [Данилевиче], о котором я давно ничего не знаю. Вы так мило и остроумно обрисовали его времяпровождение, что его видишь, как на картинке. Сам он не пишет мне ни словечка, не знаю, почему. От всей души благодарю Вас также и за присланные деньги, которые пришлось как нельзя кстати. Дело в том, что кроме моих 50 руб., получаемых мною, как хранителем музея, в последние месяцы я получала еще 20 р. от Научного Общества в качестве его письмоводителя, и с этим, при самой скромной жизни, еле-еле обходимся, до такой степени здесь все дорого; но теперь, когда Научное Общество почти не существует, членские взносы прекратились и фонды его иссякли, так-что мне перед самими праздниками пришлось остаться почти ни с чем. Судите сами: квартира мне обходится 10 р., прислуге 6 р., за Симины уроки музыки 8 р., чай и сахар 3 р., пропитание не меньше 35 р., на троих; – остается отопление, освещение, одежда, книги и непредвиденные расходы, которые к празднику, конечно, усиливаются, – пусть и на 70 р. не особенно раскутишься, а пришлось получить всего 50, да с того месяца были еще долги (за ноты и пр.), рублей до 7. В крайности есть еще ресурс в виде 12 р. пенсии за три месяца, который я не брала с нового года, но получить ее можно будет только после праздников, так что Ваша присылка оказалась в высшей степени кстати. Простите, что я распространилась об этом, но ведь мне не в первый раз обсуждать с Вами свои житейские затруднения, да и пользы нет срывать их. Но это не существенно, – важно то, что Вы меня не забыли и чрезвычайно обрадовали, и дай Бог Вам здоровья за это. Жду с нетерпением возможности увидеться с Вами, а пока усиленно прощу писать как можно чаще и больше. На квартиру ко

мне нет надобности в заказном, – довольно и простого письма, а в месте моего служения иначе нельзя. Как я буду счастлива, когда смогу опять сесть на Вашу кушетку и побеседовать с Вами по старой памяти! Дай Бог только, чтобы все было тихо и чтобы какие-либо тревожения и забастовки не лишили меня этого удовольствия. До свидания, милый Викентий Вячеславович, крепко жму обе Ваши руки и желаю Вам и всем Вас окружающим веселых праздников. Полине Михайловне и ее семейству мой низжайший поклон и поздравления. Если у В. Е. [Данилевича] найдется свободная минута, чтобы выслушать таковое, то передайте и ему. Еще раз до свидания и всего лучшего! Не забывайте

Вашу [підпис] *АСкри*

Р. С. Между делом (или бездельем) я все же перевожу Нидерле и скоро уж кончу первый том⁴⁶.

На всякий случай прилагаю еще раз свой адрес: Временная ул. дом № 15, кв. № 7.

НА ІА НАНУ, ф. 2, № 318.

№ 6.

20.09.1907. З Катеринослава у Київ, вул. Братська, 1.

Лист і конверт.

Екатеринослав, 20 сент.

Милый Викентий Вячеславович!

Мне чрезвычайно грустно, что никто из моих добрых знакомых и друзей, и прежде всего Вы, не находите нужным вспомнить о моём существовании и сообщить что-либо о себе, и что я совершенно не знаю, что со всеми вами. Даже принимая во внимание

⁴⁶ Мова про переклад другої частини першого тому; перша частина була опублікована ще в “київський” період життя Скриленко, див.: Л. НИДЕРЛЕ, *Славянские древности*, перевод с чешского Антонины Скрыленко. Перевод просмотрен и одобрен автором, том. 1. Происхождение и начало славянского народа, часть I. Издание журнала “Археологическая Летопись Южной России”, Киев, 1904, XX, 120 с.

Вашу не любовь к переписке, всё-таки можно было надеяться, что за столько времени у вас явится потребность, по старой памяти, поделиться со мной хоть чем-нибудь из переживаемого, – а для меня большое и существенное лишение не знать ничего о тех, кто так или иначе разделял когда-то мою жизнь, её радости и горести. О В. Е. [Данилевиче] я уже не говорю; он, по видимому, решил прекратить со мной всякие сношения, хотя и говорил как-то, что я одна понимала его так, как он желал быть понятым, но это, как и многое другое, были, очевидно, только слова, и если он теперь вполне доволен своей жизнью, обстановкой, то тем лучше для него. Но Вы, милый Викентий Вячеславович? Ведь наша с Вами дружба покоилась на более прочных устоях, которые, ввиду их ясности и определенности с самого начала, казалось бы, бессильны были поколебать и время, и обстоятельства. За что же Вы совсем меня забыли? Я же имею скверную привычку не меняться по отношению к людям, раз навсегда занявшим место в моём сердце и памяти, и потому отчуждение от них, хотя бы временное и невольное, очень больно на мне отзывается, – а ещё если вспомнить, что меня так недавно постигло тяжелой горю, то легко себе представить моё душевное состояние при виде вечного проходящего мимо почтальона, приносящего вести всем, кроме меня. Не смотря на то, что здесь всё более или менее хорошо ко мне относятся, мне все-таки часто, – ах, как часто! – недостает наших с Вами бесконечных бесед, запаха Вашей сигары, звона стаканов в комнате Полины Михайловны, словом всей этой милой и привычной в течение скольких лет обстановки, среди которой прошли лучшие во многих отношениях годы моей жизни. Теперь когда оглянешься, – Боже мой! Как мало прожито, как много пережито! Сколько пришлось перестрадать, перемучиться, – а из-за чего? В результате кругленькая цифра без единицы, и мыльный пузырь вместо аэростата, на котором хотелось достигнуть облаков. А сколько потраченных сил, сколько погибшего здоровья, зарытых в землю способностей и убитого бесполезно времени и энергии, достойных лучшего применения!

Но этот ретроспективный взгляд пусть не заставляет Вас думать, что я жалею о прошлом по сравнению с настоящим. Напротив, я стала старше и, следовательно, благоразумнее. Ведь в то время мне было 20 лет, хотя по метрическому свидетельству несравненно боль-

ше ... Теперь я смотрю на все это снисходительно-равнодушным взглядом, как на что-то неизбежное, что должен пережить каждый, в роде кори или оспы. Одно утешение, что говорить, эти болезни не повторяются, да и пора, слава Богу. Началась жизнь спокойная, уравновешенная, человеческая, и если бы не нарушил ее тяжелый удар последнего времени [тобто, звільнення з музею], она такой бы и была.

Что сказать Вам о себе и своих обстоятельствах? Я учительствую в женской гимназии⁴⁷, которая, после долгих препятствий наконец открылась; преподаю в III, IV, V и VI классах французский язык и получаю за это 44 р. в месяц. Это немного, но сравнительно с моими занятиями в канцелярии института⁴⁸, где я за контрольную работу получала всего 25 р., теперь гораздо лучше; я занята всего 2–3 часа в день и остальное время могу употребить как захочу, и, следовательно, искать себе еще заработка. Преподавание, особенно в старших классах, тяготит меня гораздо меньше, чем я предполагала; девочки учатся охотно и выказывают мне большое расположение, а это для меня все. Вы знаете, что хорошим отношением ко мне меня всегда можно было купить и душою и телом. Надеюсь, что при таких условиях дело пойдет.

Сима Вам и Полине Михайловне низко кланяется. Он теперь просто помешан на гимнастике; записался в атлетическое общество и в короткое время окреп и возмужал до неузнаваемости. Занятия его идут по прежнему хорошо, и вообще он радуется меня, как и прежде. Дай Бог хоть ему вырасти и стать человеком, пока я еще жива, иначе ему трудно будет. Пишите же, пожалуйста, милый В. В., и не забывайте Вашего старого друга. Полине Михайловне и всем, кто меня помнит, сердечный поклон. Ваша [підпис] АСкр

НА ІА НАНУ, ф. 2, № 319.

⁴⁷ З 1883 р. заклад існував як жіноча прогімназія.

⁴⁸ Мова про Катеринославське вище гірниче училище; в інститут перетворене у 1912 р.

№ 7.

5.04.1908. З Єкатеринослава у Київ, вул. Братська, 1.

Лист на бланку готеля “Naroli”, папір з філігранню: зображення риби | “Delphin” | монограма “АС”; конверт.

Екат[еринослав] 5 Апреля 1908

Милый Викентий Вячеславович!

Простите, что я так долго не отвечала Вам, да и теперь не собралась бы вследствие различных помех, если бы твердо не постановила сделать это непременно сегодня. Дело в том, что наша жизнь, начиная с зимы на столько наполнена всевозможными мелочными, но тем не менее требующими больших затрат времени занятиями, что дни летят с быстротою стрелы и положительно иногда по несколько дней не имеешь времени пришить себе пуговицу или отыскать затерянную на столе книгу. Не считая моих занятий в гимназии, на которые у меня уходит утро до обеда, у меня есть еще частный урок, да еще с зимы меня избрали секретарем Гоголевского литературно-краевед[ческого] общества, в котором до того времени я исправляла должность библиотекаря и секретаря [воскресной] школы; оба эти занятия остались по прежнему за мной, но в качестве секретаря я обязана не только находиться на еженедельных заседаниях и вести отписку и переписку, но и бегать вместе с представительницей по разным делам общества, которое в нынешнем году проявляет особенно усиленную деятельность. Всю зиму у нас, кроме воскресной школы, поминутно устраиваются базары, лотереи, гуляния и спектакли, так что, право, вздохнуть некогда. 20-го, напр[имер], мы устраивали большое гуляние в городском саду и приходилось без отдыха гонять то в типографию, то за костюмами, то к полицмейстеру, то ездить репетировать шествие весны с девочками и художником и устраивать игры; все это требовало 2–3 поездок в день на другой конец города, за 6 верст расстояния. Гуляние удалось и мы выручили чистого дохода около 350 р. Едва покончили с этим, 26-го поставили спектакль, а завтра будет другой, в котором участвую и я; 27-го у нас беспроигрышная лотерея, там живые картины, а потом общее собрание, три отчета и т. д. и т. д. Если прибавить к

этому, что у меня в гимназии теперь переводные и приемные экзамены, а также что дома я не имею возможности остаться одной хоть на два часа, – Сима вечно зубрит и его надо спрашивать, или со всех сторон лезут ко мне за советами о самых разнообразных предметах, от шитья до устройства вечерних курсов включительно, то Вы легко можете представить себе, много ли я отдыхаю. Право, иногда по неделям не можешь окончить начатую книгу и еле успеваешь, и то уже вечером, просмотреть газеты (в которых приходится и писать, но бесплатно)⁴⁹. И все это началось не с вчерашнего дня, а с самого нового года. Поэтому Вы не должны приписывать моего молчания ничему другому, кроме полной невозможности сосредоточиться. Все же я рада и довольна, что Вы хотя и крайне редко, вспоминаете обо мне; пишите сколько можете почаще. Как отнесся Киев к смерти В. Б. [Антоновича]⁵⁰? Я писала Екат[ерине] Николаевне [Мельник], но она ничего мне не ответила. Не виделись ли Вы с ней? Кто теперь бывает у Вас чаще других и с кем Вы хоть сколько-нибудь делитесь мыслями? Напишите мне все о себе поподробнее и верьте, что я всегда о Вас думаю и всегда остаюсь для Вас тем же, чем и была. Не изменяйтесь и Вы и не забывайте Вашего неизменного друга. [підпис] *Сакр*

Полине Михайловне мой сердечный привет и пожелание всего лучшего. Как бы я хотела увидаться со всеми вами!

НА ІА НАНУ, ф. 2, № 320.

References

BRAICHEVSKYI M., (1989), V. V. Khvoika ta Imperatorska arkeolohichna komisiiia, [in:] “Arkeolohiia”, № 3, s. 126–137. [In Ukrainian].

Drevnosti Pridneprovya, vip. 1–6, Kiev: fototipiya i tip. S. V. Kulzhenko, 1899–1907. [In Russian].

⁴⁹ Публікації А. Скриленко в пресі тих років поки не знайдені.

⁵⁰ Володимира Боніфатійовича Антоновича не стало 8 березня 1908 р. Суспільний відгук на цю подію не був значним, з огляду на тогочасну політичну ситуацію. На Байковому кладовищі, де похований науковець, був встановлений лише мініатюрний тимчасовий надгробок.

Epistoliarna spadshchyna akademika D. I. Yavornytskoho, vyp. 1: Lysty vchenykh do D. I. Yavornytskoho, Dnipropetrovsk, 1997. [In Ukrainian].

Epistoliarna spadshchyna akademika D. I. Yavornytskoho, vyp. 7. Lysty vchenykh, diiachiv kultury, literatury, mystetstva ta shanovalnykh starovyny do D. I. Yavornytskoho, Dnipro, 2021. [In Ukrainian].

HIOM LEVASSER DE BOPLAN, (1990), Opys Ukrainy, Lviv. [In Ukrainian].

Katalog Yekaterinoslavskogo oblastnogo muzeya imeni A. N. Polya. Arkheologiya i etnografiya / I. Arkheologiya. (Pervobitnie i istoricheskie drevnosti, numizmatika i biblioteka. Sostavila A. Skrilenko. II. Etnografiya. (Zhilishcha, zanyatiya i promisli, bit, odezhda i narodnaya meditsina). Sostavil V. Babenko, Yekaterinoslav: Tipografiya gubernskogo zemstva, 1905, [10], 1–36, [2], 37–192, VII, [2], III, 193–296, [1] s. [In Russian].

KHVOIKO V., (1905), Gorodishcha srednego Podneprovya, ikh narodnost, drevnost i natsionalnost, [in:] “Trudi XII arkheologicheskogo sezda v Kharkove. 1902 g.”, Moskva, t. I, s. 93–104. [In Russian].

KOVALOVA I., RUDENKO H., (2005), Personazhi Katerynoslavskoi arkheolohii kintsia XIX – pochatku XX st. [in:] Naddnpianska Ukraina: istorychni protsesy, podii, postati, Dnipro, s. 268–274. [In Ukrainian].

KOVALOVA I., RUDENKO H., (2006), A. A. Skrylenko (storinky do biohrafii) [in:] “Istoriia i kultura Prydniprovya: nevidomi ta malovidomi storinky”, vyp. 3, Dnipro, s. 154–165. [In Ukrainian].

L. NIDERLE, (1904), Slavyanskije drevnosti, perevod s cheshskogo Antonini Skrilenko. Perevod prosmotren i odobren avtorom, tom. 1. Proiskhozhdenie i nachalo slavyanskogo naroda, chast I. Izdanie zhurnala “Arkhe-ologicheskaya Letopis Yuzhnoi Rossii”, Kiev, XX, 120 s. [In Russian].

Letopis Yekaterinoslavskoi uchenoi arkhivnoi komissii, vip. IX, Yekaterinoslav, 1913. [In Russian].

MARKEVYCH O., (1903), XII Arkheolohichniy zizd u Kharkovi, 1902 r., [in:] “Zapysky Naukovoho tovarystva im. Shevchenka”, t. LIII, 18 c. [In Ukrainian].

Protokoli zasedanii XII sezda, [in:] “Trudi XII arkheologicheskogo sezda v Kharkove. 1902 g.”, Moskva, t. I, s. 287–288. [In Russian].

RUDENKO H., (2006), A. A. Skrylenko – persha doslidnytsia antropomorfnoi plastyky Trypillia, [in:] “Borysfen”, № 5, s. 5–7. [In Ukrainian].

RUDENKO H., (2011), Arkheolohiia u kraieznavstvi Katerynoslavshchyny (II pol. XIX st. – poch. XX st.): dys. ... kand. ist. nauk, Dnipro. [In Ukrainian].

Russkie drevnosti v pamyatnikakh iskusstva, izdavaemie grafom I. Tolstim i N. Kondakovim, vipusk tretii. Drevnosti vremen peresele-niya narodov, S.-Peterburg, 1890. [In Russian].

SKRILENKO A., (1905), Glinyane statuetki do-Mikenskoï kulturi, otkritoi v srednem Pridneprove, [in:] “Trudi XII arkheologicheskogo sezda v Kharkove. 1902 g.”, Moskva, t. I, s. 145–152. [In Russian].

SKRILENKO A., (1905), Yekaterinoslavskii oblastnoi muzei im. A. N. Polya, [in:] “Kievskaya starina”, iyul–avgust, s. 52–57. [In Russian].

STANITSYNA H., (2010), Lystuvannia V. V. Khvoiky z hrafom O. O. Bobrynskym, yake zberihaietsia u naukovomu arkhivi Instytutu arkheolohii NAN Ukrainy, [in:] Vikentii Viacheslavovych Khvoika ta yoho vnesok u doslidzhennia davnoi istorii Ukrainy (do 160-richchia vid dnia narodzhennia), Kyiv, s. 8–29. [In Ukrainian].

YAKIMOVA I. V., (2013), Zhinky-arkheolohy Ukrainy kintsia XIX – pershoi polovyny XX stolittia, [in:] “Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia Istorii ta arkheolohiia”, vyp. 21, Dnipro. [In Ukrainian].

YAKIMOVA I., (2016), Fenomen hendernoï arkheolohii na tere-nakh Ukrainy na zlami epokh (druha polovyna XIX – 1930-ti rr.): dys. ... kand. ist. nauk, Dnipro, 257 s. [In Ukrainian].

Archive sources

Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii NAN Ukrainy, f. 2, spr. 1.

Otdel pismennikh istochnikov Gosudarstvennogo istoricheskogo mu-zeya, f. 431; f. 17.

Стосунки Антоніни Скриленко і Вікентія Хвойки: наукове та особисте

У статті розглянута історія наукових і особистих стосунків двох київських археологів – Антоніни Скриленко (роки життя невідомі) і

Вікентія В'ячеславовича Хвойки (1850–1914). Зроблена спроба об'єктивно з'ясувати фаховий рівень А. Скриленко, поставити питання про її внесок у науку. Окреслено коло їх комунікацій в інтелектуальній спільноті. Проаналізовані події, які згадуються в епістолярії і подані коментарі. В оточенні В. Хвойки постать А. Скриленко є помітною, але її біографія і дослідницький доробок усе ще залишаються маловивченими. Діяльність жінки-археолога привертала увагу лише у зв'язку з краєзнавством Катеринославщини та гендерним питанням у науковому середовищі другої половини XIX – початку XX ст. Серед вчителів, які найбільшою мірою вплинули на становлення молодого дослідниці, були В. Антонович, М. Біляшівський, В. Хвойка. Також вона була знайома з Є. Данилевичем, В. Гезе, багатьма іншими представниками археологічної спільноти. А. Скриленко закінчила історико-філологічне відділення Вищих жіночих курсів Київського університету св. Володимира. Вона брала участь у дослідженні різночасних археологічних пам'яток у Києві. А. Скриленко працювала у Київському міському музеї, складала каталоги колекцій, займалася підготовкою звітів “Товариства старожитностей і мистецтва”. У Хвойки вона була науково-літературним редактором. Дослідниця брала участь у кількох археологічних з'їздах. З 1905 р. А. Скриленко працювала у Катеринославі. Деякий час вона була хранителем музею, але звільнилася через погані стосунки з Д. Яворницьким. Її доля після 1913 р. залишається невідомою.

Ключові слова: історія археології, листування, Середня Наддніпрянина, Трипільська культура, слов'яни, Вікентій Хвойка, Антоніна Скриленко.

Валерій Саєнко, кандидат історичних наук, керівник Археологічної групи Токмацького музею (Київ, Україна),

Valeriy Sayenko, PhD in History, head of the Archaeological Group of the Tokmak Museum (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0002-9837-0733

E-mail: saykolaksay@gmail.com

Received: August, 21, 2025

Advance Access Published: December 2025